

ATSETILENDAN ATSETALDEGIDNING KATALITIK SINTEZI

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li

Kimyo kafedrasi professor v.b., t.f. (PhD), Navoiy davlat universiteti

Dosimbetova Sevara Gulmirzayevna

Kimyo kafedrasi doktoranti, Navoiy davlat universiteti

Xatamova Muhabbat Sattarovna

Kimyo kafedrasi professor v.b., k.f.n., Navoiy davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466989>

Annotatsiya. Atsetilendan atsetaldegid olish jarayoni Kucherov reaksiyasi deb ham ataladi. Ushbu jarayon suyuq fazada, kislota muhitida va katalizator ishtirokida olib boriladi. Olingan atsetaldegid sirka kislotasi, butanol, etil asetat, plastmassa va sintetik tolalar ishlab chiqarishda muhim oraliq mahsulot hisoblanadi. Shuningdek, u organik sintezda keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: atsetilen, suv, atsetaldegid, katalizator, etil asetat, butanol

Аннотация. Процесс получения ацетальдегида из ацетилену также известен как реакция Кучерова. Данный процесс проводится в жидкой фазе, в кислой среде и в присутствии катализатора. Полученный ацетальдегид является важным промежуточным продуктом при производстве уксусной кислоты, бутанола, этилацетата, пластмасс и синтетических волокон. Кроме того, он широко применяется в органическом синтезе.

Ключевые слова: ацетилен, вода, ацетальдегид, катализатор, этилацетат, бутанол.

Abstract. The process of obtaining acetaldehyde from acetylene is also known as the Kucherov reaction. This process is carried out in the liquid phase, in an acidic medium, and in the presence of a catalyst. The resulting acetaldehyde is an important intermediate product in the production of acetic acid, butanol, ethyl acetate, plastics, and synthetic fibers. In addition, it is widely used in organic synthesis.

Keywords: acetylene, water, acetaldehyde, catalyst, ethyl acetate, butanol.

Kirish. Ushbu tezisdan atsetilendan atsetaldegidning katalitik sintezining ahamiyati va afzalliklari yoritilgan. Atsetaldegid (CH_3CHO) kimyo sanoatida muhim oraliq mahsulotlardan biri bo'lib, u sirka kislotasi, plastmassalar, erituvchilar va boshqa ko'plab organik moddalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Atsetaldegidni olishning tarixiy va sanoat ahamiyatga ega usullaridan biri — atsetilen (C_2H_2) dan katalitik sintez usulidir [1].

Atsetilendan atsetaldegid olish jarayoni Kucherov reaksiyasi deb ham ataladi. Ushbu jarayon suyuq fazada, kislota muhitida va katalizator ishtirokida olib boriladi.

Reaksiya suyuq fazada, sulfat kislota muhitida va simob(II) sulfat (HgSO_4) katalizatori ishtirokida amalga oshiriladi. Katalizator reaksiya tezligini oshiradi va past harorat hamda bosim sharoitida jarayonni samarali olib borish imkonini beradi. Reaksiya davomida atsetilen suv bilan gidratlanadi va avval vinil spirt hosil bo'ladi, u esa beqaror bo'lgani sababli tezda atsetaldegidga izomerlanadi. Atsetilendan atsetaldegidning katalitik sintez usuli bir qator afzalliklarga ega: yuqori mahsulot chiqimi, texnologik jarayonning soddaligi, past energiya sarfi va xomashyoning nisbatan arzonligi. Shu sababli ushbu usul sanoatda muhim ahamiyat kasb etadi. Jarayonda odatda simob(II) sulfat (HgSO_4) katalizator sifatida, sulfat kislota (H_2SO_4) esa

reaksiya muhiti sifatida qo'llaniladi. Katalizator reaksiya tezligini oshiradi, past harorat va bosim sharoitida jarayonni samarali olib borish imkonini beradi [1].

Atsetilendan atsetaldegidni katalitik usulda olish bir qator muhim afzalliklarga ega. Reaksiya nisbatan tez kechadi va mahsulot chiqimi yuqori bo'ladi, bu esa sanoat miqyosida qulaylik yaratadi. Jarayon murakkab uskunalarni talab qilmaydi, texnologik sxemasi sodda va tushunarli. Reaksiya yuqori harorat yoki bosimni talab qilmagani sababli energiya tejamkor hisoblanadi. Atsetilen tabiiy gaz, ko'mir yoki kaltsiy karbid asosida olinadi va nisbatan arzon xomashyo sanaladi. Olingan atsetaldegid ko'plab muhim kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Atsetilendan atsetaldegidning katalitik sintezi kimyo sanoatida muhim o'rin egallaydi. Ushbu usulning yuqori samaradorligi, texnologik soddaligi va iqtisodiy jihatdan qulayligi uni uzoq yillar davomida sanoatda qo'llanilishiga sabab bo'lgan. Zamonaviy ekologik talablar sababli yangi katalizatorlar izlanayotgan bo'lsa-da, mazkur usul kimyo texnologiyasi tarixida muhim ahamiyatga ega [2].

Xulosa. Olingan atsetaldegid sirka kislotasi, butanol, etil asetat, plastmassa va sintetik tolalar ishlab chiqarishda muhim oraliq mahsulot hisoblanadi. Shuningdek, u organik sintezda keng qo'llaniladi. Atsetilendan atsetaldehidning katalitik sintezi sanoat uchun muhim va samarali usullardan biridir. Ushbu jarayon xomashyoning arzonligi, yuqori unum, energiya tejamkorligi va texnologik soddaligi bilan ajralib turadi. Shu sababli u kimyo sanoatida muhim ahamiyat kasb etadi va kelajakda ham dolzarbligini saqlab qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Туробжанов С.М., Тен А.В., Икрамов А., Мусулмонов Н.Х., Тангяриков Н.С. Винилирование уксусной кислоты в присутствии гетерогенных катализаторов на основе соединений цинка и кадмия // “Проблемы внедрения инновационных идей, технологий и проектов в производство”. Сб. тр. ИИ Респ. науч. техн. конф. – Джизак, 2010. Т.1. – С.200-201.
2. Omanov B.Sh., Fayzullayev N.I, Khatamova M.S. Vinylacetate Production Out of Acetylene//International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. ISSN: 2350-0328. Vol. 6, Issue 12, December 2019. pp.12011-12017